

JINOYAT KODEKSI 102-MODDADAGI NOANIQLIK: “ODAM O‘LDIRISH” SO‘ZINING QASD BILAN BOG‘LIQ MA‘NOSI VA KVALIFIKATSIYAGA TA’SIRI

*Razzaqov Muzaffar Mehroj o‘g‘li,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya
universiteti Xalqaro huquq fakulteti
3-bosqich talabasi*

E-mail: razzaqovmuzaffar01@gmail.com

*Ilmiy rabar: Soliyev Dilshod Baxtiyor o‘g‘li
JIDU Xalqaro huquq va ommaviy huquq
fanlari kafedrasida katta o‘qituvchisi
email: dsoliyev9610@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksidagi 102-modda bo‘yicha tushunmovchiliklar yoritilgan. Shuningdek, maqolada muallif tomonidan ushbu moddaning nomlanishi borasida taklif ham berilgan.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы недопонимания, возникающие в связи со статьёй 102 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Кроме того, в статье автором предложено своё название для данной статьи.

Abstract: This article highlights the misunderstandings related to Article 102 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. In addition, the author has also proposed an alternative title for this article.

Kalit so‘zlar: Jinoyat Kodeksi, qasddan odam o‘ldirish, ehtiyotsizlik, kvalifikatsiya, qonunchilik, modda, sanksiya, qilmish.

Yashash huquqi inson huquqlari tizimida eng muhim huquqlardan biri sifatida e’tirof etilgan. Shu sababli ham insonning yashash huquqini himoya qilish barcha davlatlarning jinoyat huquqi tizimida ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi ham bu huquqni eng muhim huquq sifatida baholagan hamda ushbu kodeksining maxsus qismi aynan shaxsga qarshi jinoyatlar bilan boshlanishi bejiz emas. Bu bo‘limda hayotga, sog‘liqqa, shaxsiy erkinlik va sha’nga tajovuz qiluvchi jinoyatlar alohida tartibda ko‘rsatilgan. Shulardan biri - “102-modda - ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish” holati bo‘lib, ushbu maqolada aynan shu moddaning nomlanishidagi va dizpozitsiyasidagi yozilgan jumlaning ma’no leksik jihatdan xato va uning jinoyatni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishdagi o‘rni haqida batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

Normativ huquqiy hujjatlarda, xususan, jinoyat huquqi sohasida qo‘llanilgan har qanday jumla va iboralar bevosita jinoyatning talqini va sud amaliyotida to‘g‘ri qo‘llanilishiga albatta katta ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois qonunchilik tilida so‘zlar nafaqat leksik ma’no, balki yuridik ma’no yuklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasida qasddan odam o‘ldirish haqida so‘z boradi. Mazkur modda jinoyat tarkibining muhim elementi sifatida - qasdni nazarda tutadi. Jinoyat Kodeksining 102-moddasida esa “ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish” tartibga soladi. Ushbu moddada esa “qasddanlik” elementi umuman mavjud emas.

Shu yerda savol tug‘iladi: modda nomi hamda dizpozitsiyasida “odam o‘ldirish” jumlasini qo‘llanilgan bo‘lsa-da, nima uchun jinoyat tarkibida qasddanlik yo‘q? Axir huquqiy atama sifatida “odam o‘ldirish” jumlasini odatda inson hayotiga ongli ravishda qasd

qilishni bildiradi. Qonunchilik amaliyotida bu jumla asosan yuqoridagi jinoyatni qasddan sodir etilganligini anglatuvchi huquqiy texnika vositasi hisoblanadi.

Aslida shu jumla chuqurroq tahlil qilinganda, qasd va ehtiyotsizlik o'rtasidagi tafovut huquqiy jihatdan juda katta ahamiyatga ega. Qasd - shaxsning o'zining harakati yoki harakatsizligi orqali jinoyat oqibatini bilib turib, istashi yoki unga e'tiborsiz munosabatda bo'lishidir. Ehtiyotsizlik esa ongli yoki ongsiz holda ehtimoliy oqibatlarni oldindan anglash va shunga qaramasdan, e'tiborsizlik yoki beparvolik bilan harakat qilishni bildiradi. Demak, "odam o'ldirish" jumlasining o'zi talqin qilinayotganda qasddan sodir etishni aks ettirsa-da, Jinoya Kodeksining

102-moddasi mazkur tushunchani ehtiyotsizlik kontekstida qo'llaydi.

Qonun matnidagi jumlar va iboralar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham juda muhim hisoblanadi. Sud-tergov organlari muayyan jinoyatni kvalifikatsiya qilishda birinchi navbatda moddalar nomiga e'tibor qaratadi. Moddaning nomi jinoyat mazmunini qisqa tarzda ochib beradi, dizpozitsiyasida esa jinoyat batafsil tushuntiriladi va uning asosiy belgilarini aks ettiradi. Jinoyat Kodeksining

102-moddasida "ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish" deb nomlanishi, shu jumlaning moddaning dizpozitsiyasida ham qo'llanilishi, qisman aniqdek ko'rinsa ham, aslida, agar vaziyatga chuqurroq yondashilinsa, jinoyatning qasddan yoki ehtiyotsizlik bilan sodir etilganligini chalkashtirishga sabab bo'lishi mumkin.

Jinoyat kodeksi Maxsus Qism moddasining nomida va dizpozitsiyasida "odam o'ldirish" so'zi intuitiv tarzda qasddan sodir etilgan jinoyat sifatida tushuniladi. Chunki, Jinoyat kodeksining 97-moddasida ham aynan shu jumla qo'llangan va bu modda faqatgina qasddansodir etilgan jinoyatlar bilan bog'liq. Shu sababli, 102-moddadagi "odam o'ldirish" iborasining mavjudligi, lekin qasddanlik belgisining yo'qligi - huquqiy atamalar tizimidagi ma'no farqini yuzaga keltiradi. Natijada, sud amaliyotida noaniqliklar, noto'g'ri talqinlar va ba'zan xatoliklarning asosi bo'lishi mumkin.

Jinoyat Kodeksining 102-moddasidagi sanksiyalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u qasddan odam o'ldirishdan ko'ra yengilroq jazo choralari nazarida tutadi.

97-modda. Qasddan odam o'ldirish moddasining tarkibini ko'radigan bo'lsak:

Qasddan odam o'ldirishda jinoyat obyekti — shaxsning yashash huquqi hisoblanadi. Ushbu jinoyatning subyekti esa 14 yoshga yetgan, aqli raso jismoniy shaxs bo'lishi kerak. Obyektiv tomondan esa jinoyatni qanday sodir etilishi inobatga olinadi. Subyektiv tomondan shaxs ushbu jinoyat sodir etishilishi qasd orqali, ya'ni qasddan, harakatlarini natijasini tushunib, uning o'liminbi xohlab amalga oshiriladi.

102-modda. Ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish jinoyatini tahlil qilsak, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirishda jinoyat obyekti, subyekti, bir xil bo'ladi, faqat obyektiv tomondan farqlanadi hamda subyektiv tomondan hech qanday qasd bilan qamrab olinmaydi. Ya'ni subyekt boshqa shaxsning o'limini xohlamaydi, maqsad qilmaydi, o'zi xohlamagan tarzda amalga oshiradi.

Xalqaro tajribaga murojaat qiladigan bo'lsak, ko'pchilik davlatlarda "ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish" jinoyati alohida atamalar bilan nomlanadi va va ushbu jinoyat turiga moddaning dizpozitsiyasida ham maxsus tushuntirish berilgan. O'zbekiston Respublikasi roman-german huquqiy oilasiga kirganligi bois, roman-german huquqiy oilasiga kiruvchi ikki davlatni misol qilib keltirmoqchiman. Masalan, Germaniya Jinoyat kodeksida :

Section 222

Negligent killing

Whoever **causes** a person's death by negligence incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a fine."

"Causes" – "sabab bo'lish"

Agarda biz ushbu moddani o‘zbek tiliga tarjima qiladigan bo‘lsak, shunday ma‘noni beradi:

222-bo‘lim

Ehtiyotsizlik sababli odam o‘ldirish

Ehtiyotsizlik bilan boshqa bir shaxsning o‘limiga **sabab** bo‘lgan har qanday kishi besh yildan oshmaydigan muddatga ozodlikdan mahrum qilish yoki jarima jazosi bilan jazolanadi.”¹

Fransiya Jinoyat Kodeksida esa:

ARTICLE 221-6

Causing the death of another person by clumsiness, rashness, inattention, negligence or breach of an obligation of safety or prudence imposed by statute or regulations, in the circumstances and according to the distinctions laid down by article 121-3, constitutes manslaughter punished by three years' imprisonment and a fine of €45,000. In the event of a deliberate violation of an obligation of safety or prudence imposed by statute or regulations, the penalty is increased to five years' imprisonment and to a fine of €75,000.”

“Causing” – “sabab bo‘lish”

Fransiya Jinoyat Kodeksidagi ushbu moddani ham o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilamiz:

“No‘noqlik, ehtiyotsizlik, beparvolik, e‘tiborsizlik yoki qonun yoki nizomlar bilan belgilangan xavfsizlik va ehtiyotkorlik majburiyatining buzilishi natijasida boshqa bir shaxsning o‘limiga **sabab bo‘lish** — holatlar va **121-3-moddada** ko‘rsatilgan tafovutlarga muvofiq — ehtiyotsizlik sababli odam o‘ldirish deb baholanadi va bu harakat uchun **uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish** hamda **45 000 yevro miqdorida jarima** jazosi belgilanadi. Agar ushbu harakat qonun yoki nizomlar bilan belgilangan xavfsizlik va ehtiyotkorlik majburiyatini **atayin** buzish natijasida sodir etilgan bo‘lsa, jazoning miqdori **besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish** va **75 000 yevro miqdorida jarima** qilib oshiriladi.”²

Ko‘rib turganimizdek, har ikki davlatning Jinoyat kodeksi tegishli moddasining dizpozitsiyasida “ehtiyotsizlik orqasidan odam o‘ldirish emas”, balki “ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘lishiga sabab bo‘lish” deb yozilgan. Haqiqatdan ham odam o‘ldirishda, subyekt atayin o‘ldirishga harakat qiladi, lekin ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘lishida esa bilmasdan odam o‘lishiga sabab bo‘lib qoladi. Ushbu moddani, bir jinoyat misolida ko‘ramiz. Deylik, 17 yoshdagi bolaning otasi uyidagi elektr simlarini ta‘mirlyotgan edi, bola esa bundan bexabar holda elektr hisoblagichini yoqdi va otasi o‘chirib qo‘ygan elektr ta‘minoti uzatuvchi qurilmani yondirdi. Natijada ota tok urishi natijasida vafot etdi. Ushbu holatda bolani maqsadi umuman odam o‘ldirish emas, balki uyidagi chiroqlarni yoqish edi va buning natijasida, ya‘ni bilmasdan ehtiyotsizlik oqibatida otasining o‘limiga sabab bo‘ldi, odam o‘ldirmadi.

Xorijiy davlatlarning tajribasini ko‘rdik, bizda milliy huquq bazasi hisoblangan <https://lex.uz> saytida O‘zbekiston Respublikasiga tegishli bo‘lgan barcha normativ-huquqiy hujjatlarning rus va ingliz tildagi shakli mavjud. Jinoyat kodeksining ham rus tilidagi variant ham albatta bor. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 102-moddasining rus va o‘zbek tilidagi ko‘rinishini <https://lex.uz> saytida ko‘rinishi shunday:

“Статья 102. Причинение смерти по неосторожности

Причинение смерти по неосторожности —

наказывается исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам —

наказывается исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.”³

Agar 102-moddani o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qiladigan bo‘lsak:

102-modda. Ehtiyotsizlik sababli o‘limga sabab bo‘lish

¹ German criminal code - https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2096

² French Criminal Code - https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf

³ O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi - <https://lex.uz/docs/111457>

Ehtiyotsizlik oqibatida boshqa bir shaxsning o'limiga **sabab bo'lish** - ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi.

Ehtiyotsizlik oqibatida ikki yoki undan ortiq shaxsning o'limiga sabab bo'lish - ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi.⁴

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ehtiyotsizlik oqibatida odam o'lishiga sabab bo'lish holatini "odam o'ldirish" atamasi bilan ifodalash xalqaro tajribada uchraydigan terminologik uslubga mos kelmasligi mumkin. Bu esa jinoyatni baholashda tushunmovchilik va chalkashliklarga sabab bo'lishi ehtimoli borligini ko'rsatadi.

Amaliyotda esa, jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish qanchalik muhimligini har bir tergovchi va sudya yaxshi biladi. Ayniqsa, odam o'limi bilan bog'liq jinoyatlarda qasd yoki ehtiyotsizlik masalasi jazo turini va og'irligini aniqlashda hal qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Agar tergov jarayonida qasddan odam o'ldirish hodisasi 97-modda birinchi qism bilan, ya'ni "qasddan odam o'ldirish" sifatida kvalifikatsiya qilinsa, keyinchalik ayblanuvchining himoyachisi 97-moddadagi jinoyatni sodir etgan shaxsni 102-moddadagi jinoyatni sodir etganligi vajini keltirsa, chunki 102-moddada ham odam o'ldirish deb belgilangani, hattoki "ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sabab bo'lish" nomli modda yo'qligini, 102-moddadagi "ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish" moddasidagi holatni esa ehtiyotsizlik orqali odam o'ldirib bo'lmasligini iddao qilib, Jinoyat kodeksi 14-moddasining,

- "ushbu Kodeks bilan **taqiqlangan**, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi"

qismini keltirib suddan ozod qilishni ham talab qilishi mumkin. Chunki, haqiqatdan ham "odam o'ldirishga sabab bo'lish" nomli modda yo'q, yuqorida ham "odam o'ldirishga sabab bo'lish" va "odam o'ldirish" atamalarini tahlilini ham ko'rib o'tdik.

Bu yerda yana bir muhim jihat — jinoyat tarkibini aniqlashda xohish va ongli harakatlarni ajratishdir. Jinoyat huquqida subyektiv tomon, ya'ni jinoyatchining psixologik holati, harakatlarni ongli tarzda amalga oshirgani yoki ehtiyotsizlik bilan yo'l qo'yganligi — jinoyatni kvalifikatsiya qilishda asosiy rol o'ynaydi. Modda nomidagi "odam o'ldirish" iborasi esa ko'pincha qasddanlik bilan bog'liq bo'lgani sababli, ehtiyotsizlik elementini soyada qoldiradi.

Shu sababli qonunchilik texnikasi nuqtayi nazaridan, modda nomi va dizpozitsiyasi jinoyatning asosiy belgisini, ya'ni ehtiyotsizlikni birinchi o'ringa chiqargani ma'qul. Mening fikrimcha, "Ehtiyotsizlik oqibatida odam o'limiga sabab bo'lish" yoki "Ehtiyotsizlik natijasida insonning vafot etishiga sabab bo'lish" kabi nomlanish, dizpozitsiyasida ham shunday jumalarning qo'llanilishi jinoyat tarkibini aniq va chalkashliksiz ifodalagan bo'lar edi.

Qonunchilikda ishlatiladigan so'zlarning tanlovi faqat texnik masala emas. Bu - adolatlil sudlovning poydevori. Chunki jinoyat huquqi - ayblilik prinsipi asosida harakat qiladi. Jinoyatchining qasddan yoki ehtiyotsizlik bilan sodir etgan harakati o'rtasidagi tafovut esa jazoni tayinlashda va jinoyatni ijtimoiy xavflilik darajasini belgilashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Shuningdek, Jinoyat kodeksining moddalari faqat huquqshunoslar emas, balki oddiy fuqarolar tomonidan ham to'g'ri tushunilishi kerak. Chunki qonunning maqsadi — huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishdir. Agar modda nomi noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lsa, bu fuqarolarning huquqiy tushunchalarida chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, 102-moddaning nomlanishi va dizpozitsiyasining to'g'ri yozilishi nafaqat terminologik, balki huquqiy jihatdan ham mukammal bo'lishi kerak. So'zlar tanlovi jinoyatning aniq tavsifini aks ettirishi va u bilan bog'liq har qanday noto'g'ri talqinlarga yo'l qo'ymasligi zarur. Chunki bu faqatgina qonun ijodkorligi masalasi emas, balki adolatlil sudlov tamoyilining amalda ishlashini ta'minlovchi omil hamdir.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi - <https://lex.uz/docs/111457>

Xulosa qilib aytganda, 102-moddadagi “odam o‘ldirish” jumlasini ehtiyotsizlik bilan sodir etilgan jinoyat uchun ortiqcha bo‘rttirilmasligi va qasd kontekstini yuklamasligi kerak. Qonunchilik texnikasi nuqtayi nazaridan, ehtiyotsizlik bilan bog‘liq jinoyatlar nomida bu xususiyat yaqqol va birinchi o‘rinda ko‘rsatilishi, jinoyatning mohiyatini tushunishda va uning sud amaliyotida to‘g‘ri kvalifikatsiya qilinishida muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois jinoyat kodeksidagi modda nomlanishlari ustida muntazam tahlil va ilmiy izlanishlar olib borish, atamalarni zamonaviy huquqiy texnikaga mos holda takomillashtirib borish, jinoyat huquqining barqaror va izchil qo‘llanilishi uchun kafolat bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va veb-saytlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi - <https://lex.uz/docs/-111453> ;
2. O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchilik bazasi - <https://lex.uz/> ;
3. Germany criminal code - https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2096 ;
4. French Penal code - https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/french_penal_code_33.pdf ;
5. Jinoyat huquqi (umumiy qism) X.R.Ochilov.